

MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF STAD MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR PKn SISWA SMP NEGERI 2 SEMARAPURA

**Ni Wayan Sri Kartini
(SMPN 2 Semarang)**

Abstrak

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan model pembelajaran inovatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn. Model pembelajaran Kooperatif STAD mampu merangsang siswa untuk aktif bekerjasama dalam kelompoknya, maupun mempresentasikan, memberikan tanggapan kepada kelompok lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi peningkatan prestasi belajar siswa yang akan terjadi setelah diterapkan model pembelajaran Kooperatif STAD dalam pembelajaran PKn. Subyek penelitian adalah siswa kelas VII A SMP N 2 Semarang semester I tahun pelajaran 2012 / 2013 sebanyak 30 orang. Data yang diperoleh kemudian diolah secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat menurunkan jumlah siswa SMPN 2 Semarang yang tidak tuntas, di mana dari data awal terdapat 25 siswa mendapat nilai di bawah 81 (KKM), pada siklus I menurun menjadi 24 siswa dan pada siklus II hanya 2 siswa mendapat nilai 75 dan 2 siswa mendapat nilai 80 (di bawah KKM). Model pembelajaran kooperatif tipe STAD juga mampu meningkatkan hasil belajar PKn siswa SMPN 2 Semarang di mana dari rata-rata awal 71 naik menjadi 76 pada siklus I dan pada siklus II naik menjadi 88.

Kata kunci : model pembelajaran kooperatif tipe STAD, prestasi belajar, PKn

Abstract

STAD cooperative learning model is an innovative learning model to improve student learning outcomes in Civics learning. The STAD Cooperative learning model is able to stimulate students to actively cooperate in their groups, as well as present, and provide responses to other groups. This study aims to determine how high an increase in student achievement will occur after the STAD Cooperative learning model is applied in Civics learning. The research subjects were students of class VII A SMP N 2 Semarang in the first semester of the 2012/2013 academic year as many as 30 people. The data obtained were then processed descriptively.

Based on the results of the study, it was found that the STAD type cooperative learning model could reduce the number of students at SMPN 2 Semarang who did not complete, where from the initial data there were 25 students who scored below 81 (KKM), in cycle I decreased to 24 students and in cycle II only 2 students got a score of 75 and 2 students got a score of 80 (under the KKM). The STAD type cooperative learning model is also able to improve the Civics learning outcomes of students at SMPN 2 Semarang where from an initial average of 71 increases to 76 in cycle I and in cycle II it increases to 88.

Key words: STAD cooperative learning model, learning achievement, Civics

Pendahuluan

Kualitas suatu bangsa dan negara sangat ditentukan oleh kemajuan pendidikannya. Demikian pula proses pembelajaran PKn di kelas akan bermakna jika guru memahami karakteristik mata pelajaran yang diajarnya. Selain pemahaman hal-hal tersebut keefektifan itu juga ditentukan oleh kemampuan guru untuk merubah model pengajaran menjadi model pembelajaran yang lebih sesuai pada masa sekarang.

Karakteristik mata pelajaran PKn adalah untuk pengembangan intelektual, sosial dan emosional siswa serta berperan sebagai kunci penentu menuju keberhasilan dalam mempelajari suatu bidang tertentu. Fungsi mata pelajaran PKn adalah sebagai suatu bidang kajian untuk mempersiapkan siswa mampu merefleksikan pengalamannya sendiri dan pengalaman orang lain, mengungkapkan gagasan-gagasan dan perasaan serta memahami beragam nuansa makna, sedangkan kegunaannya adalah untuk membantu siswa mengenal dirinya, budayanya, budaya orang lain,

mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat, membuat keputusan yang bertanggung jawab pada tingkat pribadi, sosial, menemukan serta menggunakan kemampuan analitik dan imajinatif yang ada dalam dirinya (Depdiknas. 2007).

Namun kenyataannya keaktifan belajar dan prestasi belajar siswa kelas VII A. di semester I tahun pelajaran 2012 / 2013 baru mencapai nilai D dan untuk prestasi belajar baru mencapai rata-rata 71. Melihat kesenjangan antara harapan-harapan yang telah disampaikan dengan kenyataan lapangan sangat jauh berbeda, dalam upaya memperbaiki mutu pendidikan utamanya pada mata pelajaran PKn sangat perlu kiranya dilakukan perbaikan cara pembelajaran. Salah satu perbaikan yang dapat dicoba yaitu pembelajaran kooperatif.

Pembelajaran Kooperatif adalah pembelajaran dimana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Dalam menyelesaikan tugas kelompok setiap anggota saling bekerja sama

dan saling membantu dengan temannya dalam memahami konsep pelajaran. Pembelajaran Kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar sistematis mengembangkan interaksi yang silih asah, silih asih dan silih asuh antar sesama siswa sebagai latihan hidup dalam masyarakat (Abdurrahman dan Bintaro, 2000).

Saling asah dimaksudkan adalah saling mencerdaskan dimana manusia memiliki derajat, potensi latar belakang serta harapan masa depan yang berbeda-beda, karena ada perbedaan manusia dapat saling asah. Saling asih dimaksudkan adalah manusia merupakan makhluk individu, berbeda satu dengan yang lainnya. Saling asuh yaitu saling tenggang rasa dimaksudkan perbedaan manusia yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan ketersinggungan dan kesalahpahaman, maka perlu interaksi yang silih asuh artinya pembelajaran secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi yang silih asuh untuk menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permusuhan.

Menurut Vygotsky pembelajaran kooperatif menekankan pada hakekat sosio-cultural dari pembelajaran Vygotsky yakni fungsi mental lebih tinggi muncul dari percakapan atas kerja sama antar Individu sebelum fungsi mental terserap oleh individu tersebut (Depdiknas, 2005). Pembelajaran kooperatif pun ada berbagai macam, salah satunya yang dapat diterapkan dalam perbaikan pembelajaran adalah pembelajaran kooperatif tipe STAD (*Student Teams Achievement Division*).

Strategi dan model pembelajaran Kooperatif STAD merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan prestasi belajar. berkaitan dengan model merupakan suatu analog konseptual yang digunakan untuk menyarankan bagaimana meneruskan penelitian empiris sebaiknya tentang suatu masalah. Jadi model merupakan suatu struktur konseptual yang telah berhasil dikembangkan dalam suatu bidang dan sekarang diterapkan, terutama untuk membimbing penelitian dan berpikir dalam bidang lain, biasanya dalam bidang yang

belum begitu berkembang (Dahar, 1989).

Kelebihan kelebihan dari model pembelajaran kooperatif STAD antara lain : 1) menuntun siswa untuk aktif bekerjasama di dalam kelompoknya baik dalam memecahkan masalah ,menyelesaikan tugas maupun diskusi; 2) menciptakan budaya belajar bersama di dalam kelas; 3) meningkatkan prestasi akademik; dan 4) mengembangkan keterampilan sosial.

Model pembelajaran Kooperatif STAD merupakan salah satu dari banyak cara yang bisa dilakukan guru dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran. Model ini mempunyai langkah-langkah yang mendorong keaktifan siswa dalam belajar dengan cara memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk siap tampil dihadapan teman-temannya seperti berbicara,bekerjasama dalam menjawab soal soal di dalam kelompoknya baik dalam memecahkan masalah , menyelesaikan tugas maupun diskusi usaha-usaha guru untuk pencapaian tujuan yang direncanakan, usaha

guru untuk mengetahui setiap usaha siswa, usaha guru untuk merayakan keberhasilan siswa, usaha guru untuk mewujudkan percepatan belajar, mempermudah belajar siswa. Untuk mampu mewujudkan hal yang semacam ini bukanlah hal yang gampang. Hal itu memerlukan persiapan guru yang matang. Untuk persiapan yang matang ini, guru memberi kesempatan yang sebanyak-banyaknya pada siswa untuk bisa berbuat, apa model pembelajaran Kooperatif STAD mampu merangsang siswa untuk aktif bekerjasama dalam kelompoknya, maupun mempresentasikan, memberikan tanggapan kepada kelompok lainnya dengan baik. Siswa akan menjadi aktif akibat diberikan semangat, diberikan penguatan-penguatan, diberikan perayaan (penghargaan) bagi mereka yang berhasil.

Dari uraian singkat di atas jelas bahwa model pembelajaran Kooperatif STAD menuntut kemampuan siswa untuk aktif bekerjasama dalam kelompok . untuk dapat menyelesaikan tuntutan tersebut, inovasi yang dilakukan guru akan sangat menentukan. Inovasi

tersebut berupa tuntunan tuntunan, motivasi-motivasi, interpretasi serta kemampuan implementasi yang tinggi. Cara inilah yang dapat digunakan sebagai dasar pemecahan masalah yang ada, mengingat pembelajaran Kooperatif STAD sebagai salah satu model, strategi dan pendekatan pembelajaran yang mengkonsentrasikan pada keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran (Saifudin, 2008)

Dalam penelitian dicoba untuk mengetahui seberapa tinggi peningkatan prestasi belajar siswa yang akan terjadi setelah diterapkan model pembelajaran Kooperatif STAD dalam pembelajaran PKn . Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai acuan dalam memperkaya teori dalam rangka peningkatan kompetensi guru. Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi sekolah, khususnya SMP N 2 Semarang dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai informasi yang berharga bagi teman-teman guru, kepala sekolah di

sekolahnya masing-masing dan dunia pendidikan .

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan, didasarkan pada filosofi bahwa setiap manusia tidak suka atas hal-hal yang statis, tetapi selalu menginginkan sesuatu yang lebih baik. Peningkatan diri untuk hal yang lebih baik ini dilakukan terus menerus sampai tujuan tercapai (Arikunto, Suhardjono, 2006). Subyek penelitian adalah siswa kelas VII A SMP N 2 Semarang semester I tahun pelajaran 2012 / 2013 yang terdiri dari laki-laki 13 orang perempuan 17 orang dengan jumlah keseluruhan 30 orang.

Obyek penelitiannya adalah meningkatkan prestasi belajar PKn Siswa kelas VII A SMP N 2 Semarang tahun pelajaran 2012 / 2013 dengan standar kompetensi yaitu menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Metode yang digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian ini adalah metode deskriptif. Untuk data kuantitatif dianalisis dengan mencari

mean, median, modus, standar deviasi, membuat interval kelas dan melakukan penyajian dalam bentuk tabel dan grafik.

Hasil

Berdasarkan penelitian tindakan kelas ini diperoleh hasil belajar dengan nilai tengah, frekuensi absolute dan frekuensi relatif sebagai berikut :

Gambar 1. Nilai Tengah, Frekuensi Absolut dan Frekuensi Relatif Hasil Penelitian

Dari hasil yang diperoleh hanya ada 6 orang yang tuntas. .Jadi ketuntasannya baru 20 % .Siswa yang tuntas ada 6 orang ,siswa yang mendapat nilai 80 ada 1 orang,nilai 75 ada 18 orang dan nilai 70 ada 5 orang. Pada pelaksanaan tindakan siklus I rata-rata nilai prestasi siswa

yang diperoleh baru mencapai nilai 76 belum mencapai KKM minimal yang ditetapkan,penyebabnya adalah waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk mengerjakan soal yang diberikan sehingga ketuntasan belajar siswa baru mencapai 20 %.

Tabel01 Data Kelas Interval

No Urut	Interval	Nilai Tengah	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif
1	75 – 78	76,5	2	6
2	79 – 82	80,5	2	7
3	83 – 86	84,5	9	30
4	87 – 90	88,5	12	40
5	91 – 94	92,5	0	0
6	95 – 98	96,5	5	17

Total	30	100
-------	----	-----

Tabel 02 Rekapitulasi Hasil Penelitian dari Siklus I sampai Siklus II

Variabel	Rata-rata		Siklus I		Siklus II	
	Awal	Rata-rata	Kenaikan Nilai	Prosentase Kenaikan	Rata-rata	Kenaikan Prosentase
1-30	71	76	5	7.04	88	15,78

Pembahasan

Hasil tes prestasi belajar yang merupakan tes uraian mengupayakan siswa untuk betul-betul dapat memahami apa yang sudah dipelajari. Nilai rata-rata siswa di siklus I sebesar 76 menunjukkan bahwa siswa belum menguasai materi yang diajarkan hal ini dilihat dari rata-rata masih dibawah KKM dan ketuntasan belajar hanya mencapai 20 persen. Hasil ini memang menunjukkan peningkatan kemampuan siswa dari data awal ke siklus I.

Hasil yang diperoleh dari tes prestasi belajar di siklus II menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam mengikuti pelajaran sudah cukup baik. Ini terbukti dari rata-rata nilai siswa mencapai 88 dan ketuntasan belajar mencapai 90 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa model pembelajaran

kooperatif STAD telah berhasil meningkatkan kemampuan siswa menempa ilmu sesuai harapan.

Setelah dibandingkan nilai awal, nilai siklus I dan nilai siklus II, terjadi kenaikan yang signifikan, yaitu dari rata-rata nilai awal adalah 71 naik di siklus I menjadi 76 dan di siklus II naik menjadi 88. Kenaikan ini tidak bisa dipandang sebelah mata karena kenaikan nilai ini adalah dari upaya-upaya yang maksimal yang dilaksanakan peneliti demi peningkatan mutu pendidikan dan kemajuan pendidikan khususnya di SMP N 2 Semarang .

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa salah satu penyebab rendahnya prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh model pembelajaran yang digunakan guru yang konvensional sehingga siswa kurang aktif di dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan

model kooperatif STAD ternyata dapat memecahkan permasalahan rendahnya prestasi belajar siswa, di mana terdapat perubahan prestasi belajar pada akhir siklus II dibandingkan dengan hasil belajar siklus awal dan siklus I. Dengan demikian model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini layak dipergunakan untuk memecahkan permasalahan hasil belajar di kelas.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

- 1) Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat menurunkan jumlah siswa SMPN 2 Semarang yang tidak tuntas, di mana dari data awal terdapat 25 siswa mendapat nilai di bawah 81 (KKM), pada siklus I menurun menjadi 24 siswa dan pada siklus II hanya 2 siswa mendapat nilai 75 dan 2 siswa mendapat nilai 80 (di bawah KKM)
- 2) Model pembelajaran kooperatif tipe STAD mampu meningkatkan hasil belajar

PKn siswa SMPN 2 Semarang di mana dari rata-rata awal 71 naik menjadi 76 pada siklus I dan pada siklus II naik menjadi 88.

Saran – saran

Melalui penelitian ini dapat disampaikan saran kepada para guru dalam melaksanakan proses pembelajaran pada mata pelajaran PKn untuk mencoba menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD karena model pembelajaran kooperatif STAD telah terbukti dapat meningkatkan kerjasama, berkreasi, bertindak aktif, bertukar informasi, mengeluarkan pendapat, bertanya, berdiskusi, berargumentasi saat presentasi dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M., & Totok Bintoro. 2000. *Memahami dan Menangani Siswa dengan Problema dalam Belajar: Pedoman Guru*. Jakarta: Proyek Peningkatan Mutu SLTP, Direktorat Pendidikan Menengah Umum. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.
- Arikunto, Suharsimi; Suhardjono; Supardi. 2006. *Penelitian*

- Tindakan Kelas*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Dahar, Ratna Wilis. 1989. *Teori-Teori Belajar*. Jakarta: Erlangga.
- Depdiknas. 2005. *Pembelajaran Kontekstual* Jakarta.
- Depdiknas. 2007. Permen No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses, Permen No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Guru).
- Djamarah, Syaful Bahri. 2002. *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sardiman, A.M. 1988. *Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar Pedoman bagi Guru dan Calon Guru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Slamet, PH. 2004. *MBS, Life Skill, KBK, CTL dan Saling Keterkaitannya*. Makalah yang Disampaikan pada Semiloka DBEP di NTB dan Bali.
- Soedomo, M. 2001. *Landasan Pendidikan*. Malang: Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi.
- Saifudin Sau'd, Udin. 2008. *Inovasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Wardani, I. G. A. K, dan Julaeha. 2004. *Modul IDIK 4307. Pemantapan Kemampuan Mengajar*. Jakarta: Universitas Terbuka.